

BOSHLANG'ICH SINF MATEMATIKA DARSLARIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING SAMARASI

Meyliyev Sobirjon Xolmurodovich

dotsent , Nizomiy nomidagi

Toshkent davlat pedagogika universiteti

Sobirjonmeyliyev@gmail.com.tel. +998935449140

Umarova Muattar Saidxo'jayevna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat

pedagogika universiteti Boshlang'ich ta'lim fakulteti 5-bosqich talabasi

Usmanova O'g'iloy

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat

pedagogika universiteti Boshlang'ich ta'lim fakulteti 5-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14039837>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda matematika darslarini samaradorligini oshirishda keng qo'llaniladigan axborot texnologiyalardan va multimedia ilovalaridan foydalanish orqali o'quvchilarda qiziqishni yanada rivojlantirishi, qobiliyatlarini to'g'ri aniqlay olishda eng muvaffaqiyatli tanlov ekanligi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich sinflarda matematika darslari, axborot texnologiyalari, metod, usul, multimedia ilovalari, dars jarayoni, malakali pedagog.

Аннотация: В данной статье будет рассказано о том, как использование информационных технологий и мультимедийных приложений из их широкого применения в повышении эффективности уроков математики в начальных классах способствует дальнейшему развитию интереса у детей, является наиболее удачным выбором в умении правильно определять свои способности. Ведь к этому должен быть готов и педагог со всех сторон, и обладать необходимым опытом и знаниями.

Ключевые слова: уроки математики в начальных классах, информационные технологии, метод, метод, мультимедийные приложения, процесс урока, квалифицированный педагог.

Abstract: This article will talk about how the use of information technologies and multimedia applications from their wide application in improving the effectiveness of mathematics lessons in primary school contributes to the further development of interest in children, is the most successful choice in the ability to correctly determine their abilities. After all, a

teacher should be ready for this from all sides, and have the necessary experience and knowledge.

Keywords: mathematics lessons in elementary grades, educational technologies, methods, multimedia applications, lesson process, qualified teacher.

Hozirgi kunda boshlang'ich sinflarda matematika darsini o'tishda yanada takomillashuvini joriy qilish maqsadida turli xil axborot texnologiyalaridan foydalanish keng yo'lga qo'yilgan. Hozirgi darsliklar bilan 2019-yilgacha nashrdan chiqqan matematika darsliklaridagi farqlar avvalgi metodlar eskirgani, endi ular samara bermasligini yaqqol ko'rsatib turibdi. Shuning sababli hozirda o'quvchilarni matematika faniga qiziqtirish, ulardagi qobiliyat va ehtiyojlaridan kelib chiqib, alohida faol va interfaol metodlardan foydalanib darslarni tashkillashtirish dolzarb masalalardan biridir. Bunda bevosita multimedia ilovalariga murojaat qilamiz. Bolalarni oson sanashga o'rgatish, o'rgangan sonlari orqali eng sodda arifmetik amallardan murakkablariga o'tish, masalalarni ko'z oldiga keltirib yecha olish, turli xil geometrik shakllarni tasvirlash, tasavvur etish kabi masalalarda axborot texnologiyalardan foydalanamiz. Bu yaxshi natijalarga olib kelishi uchun to'g'ri yo'l ekanligi amaliyotlar va tajribalar orqali qayta-qayta aniqlanmoqda.

Matematika darslarida "O'yinli" masalalar dasturlarini tayyorlab, foydalanish mumkin. Boshlang'ich sinfda o'rganiladigan ko'plab mavzular bo'yicha turli materiallar berilgan. Turli murakkablik darajasidagi turli xildagi topshiriqlar har bir o'quvchining idrok etish va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Masalalarni yechishda kompyuterli animatsion slaydlardan foydalanish darsning qiziqarliligini oshiradi. Ularning ustunlik tomonlari istagan paytda masalaning boshiga qaytish mumkin, uning alohida qismlarida to'xtalish, o'quvchilar bilan suhbatlashish, ularning fikrlarini tinglash mumkinligidan iborat. Boshlang'ich sinflarda harakatlanishga animatsiyali masalalar bilan slayd-filmlarni qo'llash mumkin. Shunday slaydlarni yaratish uchun Internetdan olingan animatsion kartinkalardan foydalanish mumkin.

Respublikamiz miqyosida umum ta'lim maktablariga katta e'tibor qaratilgan bo'lib, maktablarimizni jahon standartlariga mos holda jihozlar bilan ta'minlash ishlari amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda uzluksiz ta'lim tizimi bo'g'inidagi ta'lim muassasalari, shu jumladan, umumiy o'rta ta'lim maktablari o'qituvchilari oldida yangi muammolar, ya'ni o'qitilayotgan fanning o'zlashtirish sifatini oshirish vazifasi turibdi. Bu borada matematika fanini o'qitishda ham turlicha metodlar qo'llanilmoqda, bundan ko'zlangan asosiy maqsad matematika fanini

o'qitishni takomillashtirishdan iboratdir. Matematika fanini o'qitishda, undagi mavzularni tushuntirishda va ko'rgazmalilikni tashkil etishda zamonaviy axborot texnologiyasi vositalaridan ham foydalanish mumkin. Axborot texnologiyasi vositalaridan biri multimedia vositasidan har xil animatsiyalar, dasturlar orqali matematikani o'qitishni tashkil qilish mumkin.

Qo'yilgan talablar bo'yicha axborot texnologiyalarining multimedia vositalari asosida dars jarayonini tashkil qilish pedagog o'qituvchilarning yumushini osonlashtirib, o'quv jarayonini boshqarish, uning samaradorligini yanada ko'tarishga erishiladi. Shu bilan bir qatorda ta'lim muassasasi rahbariyatiga talaba, guruh, mutaxassisliklar bo'yicha test natijalarini ko'rib borish va ularning o'zlashtirish natijalariga baho berish, o'qituvchilarning ma'ruza matnlari va boshqa mustaqil ishlariga mo'ljallangan materiallarining tayyorlash sifatiga baho berish, multimedia vositalari asosida laboratoriya ishlarini bajarish uchun kompyuterda modellashtirilgan virtual stendlar joriy etish, kursni o'zlashtirish bo'yicha uslubiy materiallarni tayyorlash uchun takliflar ishlab chiqish kabilarni amalga oshirish imkoniyatini beradi. Axborot texnologiyalarining multimedia vositalari o'quv jarayonida quyidagi eng muhim jihatlari bilan alohida ahamiyatga egadir:

- differensial va individual o'qitish jarayonini tashkil qilish;
- o'qish jarayonini baholash, teskari(qarshi) aloqa bog'lashi;
- o'z-o'zini nazorat qilish va tuzatib borishi;
- o'rganilayotgan fanlarni namoyish etishi va ularni dinamik jarayonini ko'rsatishi;
- fan ma'ruzalarida animatsiya, grafika, multiplikasiya, ovoz kabi kompyuter va axborot texnologiyalaridan foydalanishi;
- o'quvchi talabalarga fanni o'zlashtirish uchun strategik ko'nikmalar hosil qilishi va hokazo.

Shuningdek, multimedia vositalarining amaliy tomoni ulardan o'quv jarayonida foydalanish va kelgusida ta'lim tizimida o'quv jarayoni uchun ma'lumotlar bazasini va virtual stendlar yaratishdek muhim vazifani amalga oshirishga zamin hozirlaydi. Elektron ishlanma har bir mavzuga oid asosiy tushunchalarni o'rganish, o'rganilayotgan usul va uning tadbqiqini namoyish qilish, modeli dasturlarni modifikatsiyalash va boshqarish, hamda egallangan bilimlarni sinashga yo'naltirilgan. O'rganilgan hodisa yoki jarayon modelini qurish, uni hal etish uchun algoritm loyihasini va ko'rilgan algoritmni dastur ko'rinishda tadqiq qilishi zarur bo'ladi. Bunday maqsadga erishish uchun elektron ishlanma tarkibiga o'quvchilardan induktiv va obrazli fikrlashni

rivojlantirishga ko'mak beruvchi modeli dasturlar seriyasi kiritilgan. Ma'lumki elektron o'quv qo'llanmalar yaratish jarayoni, an'anaviy "qog'ozli" o'quv qo'llanmalar yaratishga nisbatan o'quv materiali mazmunini tuzilishiga sifat nuqtai nazaridan yangi-yangi talablar qo'yadi. Shuning uchun, o'quv qo'llanmalar mazmunini strukturalashning texnologik vositasi sifatida "daraxtsimon" tizim imkonini beruvchi "integratoridan" foydalaniladi. Chunki o'quv kursi predmet sohasining bunday modeli o'rganilayotgan fanga mos test va topshiriqlarining to'la tizimini ko'rishni avtomatlashtirishga imkon beradi. Elektron o'quv qo'llanma sarvara, mundarija, o'quv materialini o'z ichiga olgan bo'lim (unda har xil materiallar bo'lishi mumkin, qancha ko'proq material bo'lsa, shuncha yaxshi), bilimlarini nazorat qilish tizimi (test va topshiriqlar, bunda test dastur yordamida barcha natijalarni chiqarishi lozim), tavsiya etilgan adabiyotlar ro'yxatini o'z ichiga olishi kerak. Elektron o'quv qo'llanmaning asosiy bo'limlari matn, grafik, animatsiya, videolavhalarni o'z ichiga olishi lozim.

O'quvchilarning biror-bir sohani yoki predmetni faol egallashi uchun faqatgina nazariy bilimi yetarli bo'lmasdan, balki masalani hal etish bo'yicha amaliy ko'nikmalar ham shakllangan bo'lishi kerak. Shuning uchun maktab darsliklari mavzusini faqatgina nazariy jihatdan emas, balki amaliy ko'rinishda, yani ko'rgazmali qurollar, harakatli tasvirlar orqali o'tish va o'quvchilar tasavvurlarini kengaytirish lozim. Umum ta'lim maktablarining matematika kurslari mavzularini ham shu asosda o'tish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev SH.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil yakunlari va 2017 yil istiqbollari bag'ishlangan majlisidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti nutqi. // Xalq so'zi gazetasi, 2017y 16 yanvar
2. Jumayev M.E, Tadjiyeva Z.G`. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. (OO`Y uchun darslik.) Toshkent. "Fan va texnologiyai" 2005 yil. 312 b
3. Axmedov M., Abduraxmonova N.Jumayev M.E. Birinchi sinf matematika darsligi. Toshkent. "Turon-iqbol" 2014 yil., 160 bet.
4. Jumayev M.E. va boshqalar. Matematika o'qitish metodikasi (kasb-hunar kollejlari o'quvchilari uchun o'quv qo'llanma)-T.: "Ilm-Ziyo", 2003, 240b
5. Burxonov S. A. va boshqalar uchunchi sinf matematika darsligi. Toshkent.: "O'qituvch-ziyo" 2018yil.

6. Bikbayeva N.U, Yangabayeva E. K.Girfanova "Kichik yoshdagi maktab o'quvchilarini boshlang'ich matematik ta'limning Davlat ta'lim standartlari asosida o'qitish": 2008, "Turon-Iqbol", 8 bet.
7. Meyliyev S.X. va boshqalar. I-IV-sinflar uchun matematikadan qiziqarli masala va topshiriqlar to'plami.(Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun metodik qullanma). Toshkent. "Fan va texnologiyai" 2023yil.
8. Tolipov O' "Pedagogik texnologiya"-Toshkent.: Fan, 2005, 205 bet.

